

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Love for the profession, moral concepts of morals and duties

*Karshi International Innovation University
Temirova Shohida G'ayratovna*

Annotatsiya : The national consciousness, national pride, and national pride of our people will grow. His spiritual world is getting richer day by day. This is to further strengthen the moral foundation of our independent state is creating an opportunity. But this is in the field of spirituality it cannot be concluded that there is no problem. Today, the question of forming a free person, the spirituality of a free citizen, is the most urgent task before us. President I.A.Karimov stated that "In this age where we recognize our rights, rely on our own strength and capabilities, and take an independent approach to the events happening around us, we have personal interests, we need to educate free, well-rounded people who will build in harmony with the interests of the country and the people." One of the important goals of the education policy implemented in our country is comprehensive education of the young generation is to educate them as perfect people. Of course, a perfect person

is spiritually mature, the history, present and future of his homeland who cares about the future, as well as the economy of society He is passionate about contributing to the development of the country understanding the individual is in line with today's demand. But this one if the concept is approached analytically, how colorful, complex and comprehensively it corresponds to universal human values can be perceived

Key words: rofessional activity, spirituality, moral values, employee, speech, culture of behavior, behavior, norms of etiquette, basic forms and rules.

Annotatsiya: Xalqimizning milliy ongi, milliy g'ururi, milliy iftixori o'sib, ma'naviy dunyosi kundan-kunga boyib bormoqda. Bu esa mustaqil davlatimizning ma'naviy asosini yanada mustahkamlashga imkoniyat yaratib bermoqda. Lekin bundan ma'naviyat sohasida hech qanday muammo yo'q, degan xulosani chiqarib bo'lmaydi. Bugungi kunda erkin fuqaro ma'naviyatini ozod shaxsni shakllantirish masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifadir. Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlashicha, «Biz o'z haququqlarini taniydigan, o'z kuchi va imkoniyatlariga tayanadigan, atrofida sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga mustaqil munosabat bilan yondashadigan ayni zamonda shaxsiy manfaatlarni, mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg'un holda quradigan erkin, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalashimiz kerak». Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim siyosatining muhim maqsadlaridan biri yosh avlodni har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalashdir. Albatta, barkamol inson deganda ma'naviy jihatdan yetuk, o'z vatanining tarixi, buguni va kelajagi uchun qayg'uradigan, shuningdek, jamiyatning iqtisodiy taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shish ishtiyoqida yonib

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

yashaydigan shaxsni tushunish bugungi kun talabiga mos keladi. Lekin ushbu tushunchaga tahliliy yondashilsa, uning naqadar serqirra, murakkab va har tomonlama umuminsoniy qadriyatlarga mos kelishini idrok etish mumkin.

Kalit so'zlar: kasbiy faoliyat, ma'naviyat, axloqiy qadriyatlar, xodim, nutqi, muomala madaniyati, xulq-atvor, odob-axloq normalari, asosiy shakl va qoidalar.

Kirish. Kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan fazilatlar o'qituvchi shaxsining kasbiy ijtimoiylashuvi jarayonida shakllanadi, o'zgaradi, zaiflashadi yoki mustahkamlanadi (o'qituvchi shaxsining kasbiy ijtimoiylashuvi - kasbiy tajriba va madaniyatni o'zlashtirish va individuallashtirish (o'qituvchi shaxsini individuallashtirish - kasbiy munosabatlarni o'zlashtirishning o'ziga xos individual usuli va shakli). Bu jarayonda o'qituvchi bir vaqtning o'zida o'zi egallagan kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan fazilatlarining tashuvchisi va direjyori, ijtimoiy sharoitlarning unga ta'sir qilish Obyekti va pedagogik faoliyatni va o'zini faol ravishda o'zgartiruvchi sub'ekt sifatida ishtirok etadi. "Kasb" tushunchasi lotinchada *professio*, ya'ni maxsus nazariy bilimlarni va amaliy ko'nikmalarni taqozo etuvchi hamda hayot kechirishning oddiy manbai hisoblanuvchi mehnat faoliyati, mashg'ulot turi, degan ma'nolarni anglatadi. Kasbiy madaniyat muammosi bilan bog'liq qarashlarni o'rganish va umumlashtirish kasbiy madaniyat abstrakt holda emas, balki kasbiy faoliyatning muayyan turi bilan bog'liq, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, kasbiy madaniyatning muayyan turlari va shakllarini tadqiq etishni talab etadi. Bu yerda kasbiy madaniyatning o'ziga xos shakli, kasbiy faoliyatning u yoki bu turiga tegishliligi haqida so'z yuritilayotgan bo'lib, unga ko'ra, huquqshunos, o'qituvchi, siyosatchi, harbiy xizmatchi, ichki ishlar idoralarida xizmat qilayotgan tezkor qidiruv, tergov hamda profilaktika xodimlarining kasbiy madaniyati to'g'risida so'z yuritish mumkin. Kasbiy faoliyatning boshqa turlarida unga oz bo'lsa-da, o'xshash bo'lgan faoliyat turini uchratish qiyin. Axloqiy madaniyat kasbiy odobda ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki inson voyaga etib, bir kasbning boshini tutgach, o'z kasbi doirasida odamlar bilan muntazam munosabatda bo'ladi. Bu munosabat, bir tomondan, hamkasabalar davrasida ro'y bersa, ikkinchi jihatdan, u kasb talabiga binoan uchrashadigan turli toifadagi odamlar bilan yuzaga keladi. Ayni paytda, kasbiy odob axloqiy madaniyatning eng yuksak shakllaridan biri; uning jamiyat axloqiy hayotidagi o'rni yuksakligidadir. Odanning tashqi qiyofasiga qarab, uning ichki dunyosi, kasbi-kori, yoshi, fe'l-atvori, jamiyatda tutgan o'rni, tarbiya ko'rgan-ko'rmaganligi to'g'risida dastlabki ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Jismoniy jihatdan sog'lom va go'zal bo'lish uchun pedagoglar quyidagilarga e'tibor berishi kerak: birinchidan, shaxsiy ozodalik, ya'ni badan, yuz-qo'l, soch va shu kabilarni toza tutishi kerak. Buning uchun har bir xodimning shaxsiy buyumlari – alohida sochig'i, dastro'moli, sovuni, tarog'i

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

erkaklarning ustarasi, ayol xodimlarning atir-upasi, tirnoq olgichi, oynasi va boshqa narsalari bo'lishi lozim.

Tahlil va natijalar. Xulq-atvor madaniyati - bu shaxsning rivojlanish darajasidan dalolat beruvchi va uning jamiyatga uyg'un ravishda moslashishiga yordam beradigan o'ziga xos qobiliyat va odatlar to'plami. Xatti-harakatlarning dastlabki qobiliyatlari bolalarda ongsiz yoshda ham rivojlanadi. Shu sababli, yosh ota-onalar uchun ularning xattiharakati va hayot madaniyati haqida g'amxo'rlik qilish juda muhimdir. Nazorat va aniqlik bilan uyg'unlikda shaxsiy misol albatta ijobiy natija beradi. Yaxshilikka o'rgatish hech qachon kech emas. Biror narsani sog'insangiz ham, qo'lga olish uchun har doim imkoniyat bor. Unutmangki, yomon odatni yo'q qilishga uni jalb qilishdan ko'ra qiyinroq. Sabr-toqatli bo'ling va bir daqiqaga maqsaddan og'mang. Siz o'zingizni ham, bolangizni ham nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu oson ish emas, lekin siz albatta engishingiz mumkin. "Madaniyatli bo'lish" - bu nimani anglatadi? Tashqi va ichki madaniyatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq emas, ba'zida ular bir-biriga ziddir. Shunday qilib, qo'pol xatti-harakatlar bilan mashhur bo'lgan kishi boy ma'naviy dunyo va mukammal ta'limning egasi bo'lishi mumkin va aksincha, muloyim va xushmuomala o'rtoq oxirgi so'zga rioya qilgan holda bo'sh, nodon, kasbiy va axloqsiz bo'lishi mumkin. Xulq-atvorning tashqi madaniyati bu shaxsning uning atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri. Bu dunyo bilan - hamkasblar, do'stlar, qarindoshlar bilan aloqada, odob-axloq qoidalariga va boshqa ijtimoiy normalarga rioya qilishda namoyon bo'ladi. Jamiyat bilan aloqa qilishga tayyorgarlik (gigiena, kiyim tanlash, tashqi ko'rinishingizni tartibga solish) ham ko'rib chiqiladi! Tashqi madaniyatni sun'iy va yuzaki narsa deb o'ylamaslik kerak. U bolaligidanoq ta'lim, mashg'ulot, aloqa jarayonida shakllanadi. Bizdagi ko'plab harakatlar dasturlashtirilgan va biz muayyan xatti-harakatlar normalariga rioya qilishdan tortinmaymiz - ishlaymiz, yo'l beramiz, yordam beramiz. Jamiyat bilan barkamol o'zaro ta'sir ko'pgina tabiiy ravishda sodir bo'ladi, chunki u deyarli tug'ilgandan boshlab shakllantiriladi. Bu o'ziga xos "hayotiy qoidalar" - oqsoqollarni hurmat qilish, xushmuomalalik, mas'uliyatli, qo'pol bo'lmaslik, kechikmaslik, ruxsat so'rash va h.k. Ma'naviy barkamol insonda tashqi va ichki madaniyatlar bir-birini eng yaxshi tarzda to'ldiradi va uyg'un ravishda ta'kidlaydi. Ruhning go'zalligi, yuqori axloqiy meyyorlar, axloq va ta'lim, vizual pardoz, barkamol nutq va boshqalarga xushmuomala munosabatda bo'lish kerak. Haqiqatan ham yaxshi inson har tomondan chiroyli ekaniga ishonish ajablanarli emas. Tashqi qiyofa shaxsning ichki madaniyatidan kelib chiquvchi jismonan sog'lomlik, tananing beka mu ko'stligi, xatti-harakatlarning yengil va nafisligi, kiyimbosh va aft-angorning pokiza va ozodaligi hamda ularning o'zaro mutanosibligi, aniqrog'i, tana va kiyimning o'zaro uyg'unligidir.

Xulosa va takliflar. Muomala har qanday odam, jamiyat faoliyatining zaruriy va umumiy sharti, har tomonlama rivojlanishining muhim omili, ongli odamni tabiatdan ajratib turuvchi mezonlardan biridir. Muomala juda murakkab jarayon bo'lib, u odamlarning o'zaro iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-ma'naviy munosabatlarini

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

aloqalarining yigindisidan tashkil topadi. Muomala madaniyatining shakllari juda ko'p, ularning ichida uchta alohida ko'zga tashlanib turadi:

- xulq-atvor madaniyati;
- tashqi ko'rinish madaniyati;
- nutq madaniyati. Muomala madaniyati ushbu shakllarining barchasi bir vaqtning o'zida har bir odamda ichki mazmun va mohiyat, tashqi ifoda hamda ularning mushtarakligi yoki mushtarak emasligi tarzida sezilib turadi.

Muomala madaniyati uch tarkibiy qismdan iborat:

1. Fe'l-atvorning ichki mazmuni va mohiyati;
2. Yurish-turishning tashqi ifodasi;
3. Ular o'rtasidagi uygunlik va mutanosiblik darajalari.

Xulq-atvorning ichki mazmuni va mohiyatini shaxs axloqiy-huquqiy va estetik ongining rivojlanish darajasi tashkil etsa, tashqi ko'rinishini ularning sintezi bo'lgan estetik did, fahm-farosat belgilaydi. Har ikkalasining uyg'unligi va mushtarakligi esa yuksak madaniyat sohibi ekanligidan darak beradi.

Xulosa. Axloqiy-bu nutq odob-axloq qoidalariga, ya'ni muloqotda xulq-atvor meyyorlariga rioya qilishni anglatadi. Salomlar, murojaatlar, iltimoslar, savollar ishlatiladi. Axloq-ma'naviyatning amalda namoyon bo'lishidir. Ilm, bilim, dunyoqarash, idrok va iymon insonning xulq-atvorida o'ziga xos tarzda aks etadi. Insoniylik ma'naviyati esa axloqiy fazilatlar orqali namoyon bo'ladi. Axloq-insof va adolat, iymoniylik va halollik, mehr va muruvvat, sahovatpeshalik va bag'rikenglik, rahmdillik va muruvvatlilik, mehribonlik va g'amhurlik singari ma'naviy tushunchalarini insonning hayotiy faoliyatida yuzaga chiqaradigan ma'naviy hodisadir. Bu borada faylasuf olim E.Yusupovning "Axloq ijtimoiy munosabatlar zaminida alohida shaxs sifatida mavjud bo'lgan insonlarning o'z-o'zini idora qilish shakllari va me'yori, o'zaro muloqot va munosabatlarda ularga xos bo'lgan ma'naviy kamolot darajasining namoyon bo'lishidir"- degan fikri diqqatga sazovor. Chunki axloq yo'q joyda inson ijtimoiy shaxs sifatida shakllanmaydi, faqat axloq zaminidagina insonlarda xayotning mazmuni va maqsadi, jamiyat oldidagi burchi va mas'uliyati va boshqa axloqiy tushunchalar va normalarga muayyan munosabat shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Karimov I.A. Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi. O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. – T.: «O'zbekiston» nashriyoti, 2009.
2. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – T.: «O'zbekiston», 2011. 440 b.
3. Qodirov B.R., Qodirov I.B. Kasbiy tashxis metodikalari to'plami. – T.: 2003.
4. G'oziyev E.G', Mamedov K.K. Kasb psixologiyasi. – T.: 2003.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

5. Кондаков И.М. «Диагностика профессиональных установок подростков», 1997.
6. Кудряшова А.Ф. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентатора. – М.: 1992.
7. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М.: 1990.
8. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 1998.
9. Davletshin M.G., Do‘stmuhamedova Sh.A., Mavlonov M.M., To‘uchiyeva S.M. Yosh va pedagogik psixologiya. – T.: TDPU 2004 .
10. G‘oziyev E.G‘. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi). – T.: «O‘qituvchi». 1994.
11. Алфимова М.В., Трубников В.И. Генные основы темперамента личности. Вопросы психологии. 2000. №2 стр. 128–139.
12. Sunnatova R.I., Parpiyev U. Kasbga yo‘naltirish maslahatlari: metodlar, muammolar, imkoniyatlar. – T.: 2001.

